

AUTOCAD DASTURIDA AKSONOMETRIK PROYEKSIYALAR.

Kadirova Dinora Mirislomovna

Toshkent temir yo'l texnikumi,
maxsus fan o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7726785>

Annotatsiya: Autocad dasturi kompyuterda turli qurilmalar, mexanizmlar va binolarning loyihalarini yaratishga xizmat qiluvchi vositalardan biridir. Ushbu maqolada AutoCad dasturida ishlash va aksonometrik proyeksiyalarni qo'llash haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: Autocad, kompyuterli modellashtirish, asboblar paneli, veslin, "bog'lash va to'r".

Hozirgi vaqtda uch o'lchamli kompyuterli modellashtirish vositalari foydalanuvchilarning e'tiborida bo'layapti va bu tasodifiy emas albatta. Ulardan foydalanish konstruktorlik-loyihalash ishlarining sifatli bajarilishi hamda foydalanuvchiga chizmalarni tez, sifatli, yuqori aniqlikda bajarish va qog'ozga chiqarish imkonini beradi.

Ushbu qo'llanmada kompyuterli modellashtirishni loyihalashtirishning universal grafik sistemasi muhitidan iborat bo'lgan autocad dan foydalanish uslubi taklif etilgan. Bu autocad tizimi autodesk kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan bo'lib, loyihalash jarayonida ko'p sonli foydalanuvchilar qulay holda ishlatishlari ko'zda tutilgan. Hozirgi davrda autocad ning dasturiy ta'minoti kompaniyani eng yaxshi mahsuloti bo'lib, shaxsiy kompyuterlarning eng keng tarqalgan avtomatik loyihalash tizimi paketi hisoblanadi.

Hozirgi davrda har qanday dastur ta'minotining eng muhim xarakteristikasi buni boshqa dasturlar bilan birgalikda ishlata bilish xususiyatidir. Shu sababli autocad tizimi katta imkoniyatlarga ega bo'lib, o'z mahsulotini 3d studio tizimiga eksport qilgan holda uch o'lchovli modellarni animatsiya qilish imkoniyatini beradi. Autocad tizimida ishlab chiqilgan fayllar Microsoft Office dasturining har qanday mahsulotlari bilan mos keladi .

Autocad dasturi avtonom rejimida yoki lokal tarmoqda ham ishlashi mumkin. Autocad dasturining yaxshi ishlashi uchun quyidagi manbaalar zarur bo'ladi:

- pentium 133 protsessori
- 32 mbaytli operativ xotira
- qattiq diskda 400-750 mbaytli xotira
- 640 ga 480 vga – displeyi

quyidagi rasmda autocadning ish stoli tasvirlangan.

Ish stoliga quyidagilar kiritilgan:

- tushuvchi menyu qatori –menyuning eng yuqori qatori;
- asboblar paneli –yuqorida, ish stolining o‘ng va chap tomonida.

Keyingi ishlarda foydalaniladigan asosiy asboblar paneli:

- 1) «standart asboblar» paneli;
- 2) «obyekt xossasi» paneli;
- 3) «chizish» paneli;
- 4) «o‘zgartirish» paneli;
- 5) «o‘lchamlar» paneli;
- 6) «obyektni bog‘lash» paneli.

Tushuvchi menyu
qatori

Asboblar paneli

Dialog oyna

Boshqarish
tugmachalari

AutoCADning ish stoli

Asboblar panelini sozlash algoritmi.

- 1) sichqon klavishi o‘ng tomonini asboblar panelining ixtiyoriy birortasini ko‘rsatib, bosamiz.
- 2) ochilgan ro‘yxatdan kerakli asboblar panelini belgilaymiz.

- grafik maydon (model maydoni) –ish stolining o‘rta maydonini egallagan bo‘lib, modellar chizmasini yaratish uchun mo‘ljallangan. Model maydoni parametrlarini qo‘llovchi o‘ziga mos qulay ravishda o‘zgartirishi mumkin.

Model maydonini sozlash algoritmi.

1) sichqon klavishining o‘ng tomonini grafik maydonning ixtiyoriy joyiga bosamiz, oпции punktini belgilaymiz.

2) ochilgan «parametrlar» dialog oynasida quyidagi sozlashlarni amalga oshirish mumkin.

A) oyna elementlari ish stoli ko‘rinishini sozlash, ya'ni;

1) rang tugmachasi yordamida model maydoni rangini tanlash mumkin;

2) dialog oynasiga chaqiriladigan shrift turini shrift tugmachasi orqali sozlash mumkin.

B) format elementlari maydoniga varaқ maydoni m2 umumiy ko‘rinishini sozlash mumkin.

V) “aks ettirishni kengaytirish qobiliyati” maydonida obyektlarning tasviri sifatini sozlash mumkin, ya'ni yo‘llar va aylanalarda egri chiziqlarda segmentlar soni va h.k.

G) aks ettirish maydoniga uch o‘lchovli rang berilgan (3d) obyektlarni aks ettirish sifatini sozlash mumkin.

- dialogli oyna yordamida dastur bilan muloqot amalga oshiriladi. Bu oyna bir necha qatordan iborat bo‘lib, ularda foydalanuvchi chiqaradigan ta'sir algoritmi aks etgan bo‘ladi. Ko‘pincha, dastlabki asboblarning to‘g‘risida kerakli axborotni o‘z ichiga oladi.

muloqot oynasida kamida uchta qator qoldirilishi tavsiya etiladi. Sozlashni qo‘lda, ya'ni sichqonning kursorini muloqot oynasining yuqori qismiga olib borib, uni siqib (cho‘zib) yoki past (baland) ga surib amalga oshiriladi.

- qator holati (boshqarish tugmasi) –chizmachilik rejimlari, ya'ni qo‘shish/o‘chirishni o‘z ichiga oladi va ish stolining eng pastki qismida joylashgan.

o‘z ichiga quyidagi elementlar (tugmalar)ni olgan:

A) qadam (шар) (snap) –sichqonning ma'lum qadam bilan harakatini ta'minlaydi.

Sozlash bajariladi: asboblarning/chizmachilik parametrlari qo‘shimcha “bog‘lash va setka”.

Qadam rejimini qo‘shish (o‘chirish) f9 funktsional klavishi orqali yoki shag (qadam) knopkasini sichqon bilan bosish orqali amalga oshiriladi.

B) to‘r (grid) - rasmni aniq chiqarish, va ishni yengillashtirgan holda, ortogonal setkasining bog‘larini ekranda olish imkoniyatini beradi.

Sozlash bajariladi: asboblar chizmachilik parametrlari qo‘shimcha “bog‘lash va to‘r”.

Setka rejimini qo‘shish (o‘chirish) f7 funksional klavishi yoki sichqon bilan setka tugmasini bosib amalga oshiriladi.

V) orto (ortho) – chiziq chizish ortogonal rejimini qo‘shadi (o‘chiradi).

G) polyar (polar) –chizishning polyar rejimini qo‘shadi (o‘chiradi), ya'ni dastur avtomatik ravishda trassirovkali turlar holida obyektlar chizmasi yo‘nalishni va burchagini ko‘rsatib beradi.

Sozlash bajariladi: asboblar/chizmachilik parametrlari qo‘shimcha “bog‘lash va setka”.

Polyarnaya trassirovka rejimini qo‘shish (o‘chirish) f10 funksional klavishi yoki sichqonni polyar tugmasiga bosish orqali bajariladi.

D) vo‘rv (osnap) – obyektli bog‘lash (obyektlarni tekislash), ayrim nuqtalarni ko‘rsatish imkonini (ya'ni masalan, kesma va yoy o‘rtasi, aylana markazi va aylana va yoy kesishish nuqtasi) beradi.

Sozlash bajariladi: asboblar/chizmachilik parametrlari qo‘shimcha “bog‘lash va setka”.

привязка объекта (obyekttni bog‘lash) rejimini qo‘shish (o‘chirish) f3 funksional klavishi orqali yoki sichqonning vo‘rv tugmasini bosish orqali bajariladi.

E) след (object snap tracking) –osnap dagi nuqtani boshqarish imkonini beradi, kursor harakatlenganda vektor trassirovkasi hosil bo‘ladi.

Sozlash bajariladi: asboblar/chizmachilik parametrlari qo‘shimcha “bog‘lash va setka”.

След rejimini qo‘shish (o‘chirish) f11 funksional klavishi yoki след tugmani sichqon bilan bosish orqali bajariladi. .

J) veslin –obyektlar chiziqlari qalinligini aks ettirishni qo‘shadi (o‘chiradi).

Z) model –model maydonidan varaq maydoniga o‘tish imkonini beradi.

Siz ushbu maqola bilan tanishib chiqarsiz autocad dasturining ishlashi va vazifalarini bilib olasiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Rixsiboyev T. “Komryuter grafikasi” O‘zbekiston Yozuvchilar uyushmasi Adabiyot jamg‘armasi nashriyoti. Toshkent – 2006.
2. Rixsiboyev T. “Muhandislik kompyuter grafikasi va uni o‘qitish metodikasi” TDTU bosmaxonasi. Toshkent – 2009.
3. Fedorenkov, Kimayev «AutoCAD 2002» Moskva – 2001.

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

4. Romanicheva E.T. va b... «AutoCAD vers.12,13,14» Moskva – 1997.
5. Dmitriy Tkachev «Samouchitel» AutoCAD 2005.
6. Elen Filkenshteyn. AutoCad 2007 bibliya pol'zovatelya. M.: Dialektika – 2007.1309s

